

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ANTIRRACISTAS NO ENSINO DE HISTÓRIA: O RECONHECIMENTO DO PROTAGONISMO NEGRO NAS INVENÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

DOI: 10.5281/zenodo.20109820

Elizângela Oliveira Silva ¹

¹Mestrado em Educação Inclusiva – Universidade Federal de Sergipe
elilange77@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6012292046655000>

AT 14: Educação Antirracista e Relações Étnico-Raciais;

Introdução: O ensino de História pode contribuir para a valorização da diversidade e para o reconhecimento de sujeitos historicamente invisibilizados, como as pessoas negras, cujas contribuições científicas e tecnológicas foram, muitas vezes, apagadas ou apropriadas ao longo do tempo. Nesse sentido, práticas pedagógicas comprometidas com a educação antirracista tornam-se fundamentais para a construção de uma escola mais justa, crítica e inclusiva.

Objetivo: Promover o reconhecimento das contribuições de pessoas negras para o desenvolvimento científico e tecnológico, estimulando a reflexão sobre o apagamento histórico e fortalecendo o protagonismo negro por meio de uma proposta pedagógica participativa, contribuindo para a construção de uma escola antirracista. **Metodologia:** A atividade foi desenvolvida com estudantes, iniciando com um questionamento sobre a origem do pão, ao qual os alunos responderam de forma aleatória, sem identificar corretamente sua invenção. Em seguida, foi trabalhado o texto sobre a invenção do pão presente no livro *História Preta das Coisas*, de Bárbara Carine, momento em que foi discutido que muitas invenções tecnológicas ancestrais foram realizadas por pessoas negras, mas ao longo da história foram apagadas ou ocultadas, em um processo de silenciamento que buscou invisibilizar a potencialidade dessas populações e civilizações. Posteriormente, o livro foi apresentado à turma para manuseio e exploração. Foram listadas no quadro cerca de 50 invenções científico-tecnológicas abordadas na obra, e cada estudante escolheu uma para leitura individual. Após esse momento, foi proposta a organização de uma exposição com as invenções selecionadas. Para isso, os alunos pintaram caixas na cor preta, nas quais foram colocados objetos, cartazes e informações sobre as invenções escolhidas. Por fim, os materiais foram organizados e expostos em uma praça próxima à escola, ampliando o alcance da atividade para a comunidade. **Resultados:** Observou-se grande envolvimento dos estudantes em todas as etapas da proposta, com destaque para o interesse em conhecer as invenções e seus autores. A atividade possibilitou a ampliação do conhecimento sobre contribuições negras na ciência e tecnologia, além de promover reflexões críticas sobre o apagamento histórico, o silenciamento de povos e a valorização da ancestralidade. Também contribuiu para o desenvolvimento de atitudes de respeito à diversidade e para a construção de uma consciência crítica voltada ao enfrentamento do racismo. **Conclusão:** A experiência evidenciou que práticas pedagógicas que valorizam a história e a cultura negra são fundamentais para a promoção de uma educação antirracista, contribuindo para o reconhecimento do protagonismo negro e para a formação de estudantes mais críticos e conscientes.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Ensino de História; História Negra; Prática Pedagógica; Protagonismo Negro.

I Congresso Internacional de Educação Inclusiva e Diversidade Humana (I CONED)

I Congresso Internacional de Educação
Inclusiva e Diversidade Humana (I CONED)
Construindo caminhos para uma Educação que acolha,
valorize e transforme.